

Сергій О. С.

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ОБРЯДОВІ ПРЕДМЕТИ З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

Значну частину колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” становлять пам’ятки сакральної культури, серед яких – культові предмети однієї з найдавніших релігій – іудаїзму. З одного боку, пам’ятки цієї частини музейного зібрання є взірцями художньої творчості єврейського народу, з іншого – предметно-візуальним втіленням традицій та історії іудаїзму.

Євреї сприймали мистецтво як один із засобів поклоніння Господу і оспівування Його. Це відобразилось у художньому оформленні синагог, книг, документів (наприклад – ктубот (шлюбний договір)) (іл. 1; 2), формах та декорах численних ритуальних предметів, одязі та інтер’єрах єврейських домівок. Сьогодні предмети іудейської художньо-духовної культури експонують в різних куточках світу. Музеї єврейської культури є практично повсюди. В Австралії, Канаді, ПАР, в Америці (окрім штату Юта), в багатьох містах Європи: Сараєво, Будапешт, Копенгаген, Рим, Флоренція, Венеція та в багатьох інших. В Україні найбільш значні колекції іудаїки є у Національному музеї історії України (Музей історичних коштовностей України (Київ)), Музею етнографії та художніх промислів (Львів). Можливо, такі колекції є й в інших українських музеях – але, на жаль, як і багато інших “тематичних” пам’яток музейних зібрань, єврейські релігійні предмети у вітчизняній музейній практиці висвітлюються у друкованих виданнях дуже стримано. Це стосується й пам’яток іудаїки колекції Заповідника. Маємо визнати, що велику її частину на сьогодні недостатньо досліджено, пам’ятки висвітлено в публікаціях фрагментарно.

Як і кожна релігія, єврейська має свої обрядові традиції, кожна з яких насичена своїм, іноді, багатовекторним значенням та символікою. Протягом багатьох століть в єврейських домах, синагогах, у побуті при здійсненні традиційних обрядів використовували багато спеціальних ритуальних предметів. Кожний з них має своєрідну назву, конкретне призначення для використання й символічне значення.

Іудаїзм – одна з найдавніших релігій, що виникла на рубежі II–I тис. до н.е. серед єврейських племен. Термін “іудаїзм” походить від єврейського племінного об’єднання Іуди, яке, за біблійними оповіданнями, вважалось найбільш численним із дванадцяти колін ізраїлевих*. По суті іудаїзм – комплекс морально-етичних, філософських і релігійних уявлень, що протягом близько чотирьох тисячоліть визначає уклад життя більшості євреїв¹.

Особливе місце в єврейському релігійному законодавстві належить питанням гігієни, зокрема – омовінню. В єврейській традиції є три його види (що пов’язано з видом осквернення): повне омовіння, омовіння рук та ніг (обов’язкове для священнослужителів**), й омовіння рук. Купання та омовіння – різні процеси, однак між ними є символічний зв’язок, де акцентом є не стільки фізична, скільки духовна чистота, що досягається виконанням певних ритуальних дій.

Омовіння – дійство, що властиве для більшості давніх релігій. Наприклад, у християнстві його здійснюють священнослужителі тричі: перед проскомідією, після облачення; архієреєм – на початку співу Херувимської пісні, перед Великим входом; після Євхаристичного канону, перед читанням молитви “Отче наш” і Причастям. В ісламі омовіння не є самостійним обрядом, але його виконують як частину обряду перед здійсненням намазу.

* З роду був цар Давид.

¹ Броди Р. Гаоны Вавилонии и формирование средневековой еврейской культуры. Москва, 2004. 496 с.

** Священнослужителі мають здійснювати обряд омовіння рук та ніг декілька разів на день. Обряд записано в Біблії (П’ятикнижжя Мойсея), і його вважають заповіддю (Вих. 30:19-21).

Іл. 1-2. Ктуба. Візріці оформлення

Іл. 3. Ритуальна чаша для омовіння рук – натла. Колекція Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. XIX ст.

Іл. 4. Поширена форма натли

В іудаїзмі необхідність обряду ритуального омовіння рук має ряд трактувань. Одне з них – тіло людини складається з 3-х частин: голови, тулуба й ніг. Домінує – тулуб, у ньому є серце, за велінням якого має діяти людина. Однак на заваді часто стає мозок (голова), який підказує зробити навпаки. Головним інструментом людини є руки. Як частина тулуба вони схильні підкорятись серцю. Тому починати день необхідно з омовіння рук. Так, підіймаючи руки від серця до голови, людина підіймає всі свої дії, що робитиме впродовж дня, на більш високий рівень. Під час підняття рук на рівень голови промовляють “Аль нетілат ядаїм”. Нетілат ядаїм (нетіла – взяття, вознесення) – таку назву має іудейський обряд ритуального омовіння рук.

Цей обряд здійснюють декілька разів на день, дотримуючись певного порядку і послідовності дій. Перший “нетілат ядаїм” проводять одразу після нічного сну, перед молитвою. Є декілька пояснень обов’язковості та необхідності виконання цього ранкового обряду. Перше – проста, звичайна гігієна. Друге – за єврейською традицією вважають, що вранці людина, створена наново. Третє – необхідно очистити руки від “нечистоти” (духовної), що залишається на руках після ночі. За уявленнями іудеїв, під час сну душа покидає тіло – її на зберігання забирає Всевишній, а вранці повертає її у тіло. Під час сну тіло потрапляє під

владу духа нечистоти (*руах* ра*). Коли людина прокидається, цей нечистий дух покидає тіло, але залишки його затримуються на руках (зокрема, на пальцях). Тому необхідно зробити омовіння. Не омитими руками не можна торкатись обличчя, очей, вух, носа, волосся, оскільки дух нечистоти, що залишився на пальцях, може перейти на ці частини тіла.

Руки омивають у певному порядку: кожну по черзі – спочатку праву, потім ліву, двічі (або тричі, залежно від громади). Воду ллють від зап'ястка до кінчиків пальців. Торкатися чистою рукою до неомитої руки не можна. Тому для зручності на ритуальній чаші для омовіння є традиційно дві ручки – поруч одна з одною, на одному її боці. Доки ритуал омовіння рук не відбувся, промовляти благословення і цитати з Тори, в яких згадано ім'я Всевишнього, заборонено. З неомитими руками заборонено вивчати Тору, а також промовляти слова, що пов'язані зі святістю. Незважаючи на те, що омовіння рук необхідно здійснювати перед кожною молитвою – благословення промовляють тільки один раз, перед ранковою молитвою.

Є більше ніж десять законів, коли необхідно здійснювати цей обряд. Наприклад, перед і після вживання хліба, після підстригання нігтів, волосся, гоління бороди, вдягання та знімання руками взуття, після виходу з бані тощо. Перше омовіння рук (після нічного сну) починається з правої руки, а перед тим як приступити до трапези з хлібом – з лівої.

Для виконання обряду омивання рук використовують спеціальну посудину – натла (від “нетіла” – вознесіння, взяття) . На відміну від інших ритуальних предметів іудаїки – ханук, менор, кіддушних стаканчиків тощо поверхні натла не завжди прикрашали візерунками. Робили ці посудини з різних, переважно, некоштовних матеріалів. Об'єми чаш також різні, але вони мали вмщати води стільки, щоб вистачило омити за один раз всю кисть руки – від зап'ястка до кінчиків пальців (іл. 3; 4).

Такий простий за матеріалом і декором ритуальний предмет є не в кожній музейній колекції іудаїки. В численній збірці сакральних предметів Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” є наразі одна мідна натла (КПЛ-М-4193). Тулуб посудини має просту форму, наближену до бочечки. Зазначимо, що така форма натли не є особливо поширеною. Частіше натла, зокрема XIX ст., мають форми високих стаканів з розширеним вінчиком. Сучасні натла часто формою нагадують жбанчики. У натлі з колекції є ще одна особливість – на її боці закріплено не дві, як у поширеному варіанті конструкції посудини, а три ручки. Подібний варіант посудини трапляється не часто, так само як і з чотирма ручками.

Пояснити наявність на натлі з колекції Заповідника не двох, а трьох ручок – складно. Можливо, майстер у такий спосіб хотів підкреслити особливий, побутовий характер посудини. Вірогідно, третя (середня ручка) мала практичне призначення. Враховуючи, що неомитою рукою не можна торкатися неомитої руки чи води, що призначено для обряду, та інших предметів – за цю ручку тримали чашу, щоб наповнити її водою.

Іудейська ритуальна чаша для омовіння рук із колекції Заповідника, на наш погляд, є пам'яткою, що запрошує дослідників придивитися до предметів духовної чи матеріальної культури минулого народів з давньою історією, традиціями, які є у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”.

* Руах – другий з п'яти рівень душі, що наділяє людину емоціями. Див.: *Кац Александр, рав.* История души от рождения до смерти. URL: <http://www.beerot.ru>.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”)	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”)	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон “Христос Вседержитель” та “Богоматір з Немовлям” з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи “Голгофа” іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки “західного” типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021